

An aerial photograph of a city, likely Tokyo, showing a wide river (the Arakawa River) flowing through a dense urban landscape. Several bridges cross the river, and the city is filled with numerous buildings and structures. The sky is blue with scattered white clouds.

Water Security Compass テクニカルノート

— 全球水リスク指標の技術的背景 —

著者・発行：

東京大学グローバル水循環社会連携講座

バージョン

日付	本文書のバージョン	対応する WSC のバージョン
2026 年 6 月 9 日	Ver.20260609	WSC Version 1.0

目次

1. はじめに	3
1.1. 本テクニカルノートの目的	3
1.2. WSC の目的とスコープ	3
1.3. WSC の掲載データ	3
1.4. 用語：水不足量、水不足、および水逼迫	3
2. 本ノートの構成	4
3. 水リスク評価の分析フロー	5
4. ステップ1：全球水循環のシミュレーション（H08）	6
4.1. モデルの概要	6
4.2. 主要変数の定義	7
4.3. 水供給および水利用プロセスの表現	8
4.4. 本分析におけるシミュレーション設定	9
5. ステップ2：時空間的な結果の集約	11
5.1. サブ流域の定義と作成プロセス	11
5.2. サブ流域単位での水量評価	12
6. ステップ3：水リスク指標の評価	15
6.1. 水リスク指標と主要変数の一覧	15
6.2. 水リスク指標の説明	16
6.3. 主要変数の説明	25
6.4. 指標特性に応じたリスクレベルへの区分	29
7. 将来シナリオに基づく水リスク評価	30
7.1. 将来シナリオ	30
7.2. 評価方法	33
8. 水リスク評価分析の限界	37
補遺 A：全球水循環シミュレーションの補足説明	38
A.1. 入力データ	38
A.2. 水インフラ	38
A.3. 将来シナリオ設定に使用したデータ	41
参考文献	42

1. はじめに

1.1. 本テクニカルノートの目的

本テクニカルノートは、Water Security Compass（以下、WSC）において提供される各種データおよび指標について、その技術的背景を整理・解説するものである。指標の前提条件や仮定、計算手順を示すことにより、評価プロセスの透明性を確保するとともに、利用者がWSCの活用範囲や留意点を理解し、水リスク評価や関連する検討に活用する際の参考となることを目的とする。

1.2. WSCの目的とスコープ

WSCは、淡水資源量および人間活動に伴う水需要の時間的・空間的な偏在を考慮し、世界規模で水逼迫に関する情報を提供するツールである。これにより、企業をはじめとする地域の水資源に依存する事業者が、水逼迫リスクの高い地域を特定し、優先的に対策を講じるべき地域を判断するための情報を提供する。

なお、現段階のWSCは、淡水資源の量的制約に起因するリスクを対象としており、洪水リスク、水質リスク、制度的・ガバナンスリスクは評価対象に含まれていない。

1.3. WSCの掲載データ

WSCは、ビジネスの持続可能性と水環境の健全性の両面から水リスク評価を支援するため、複数の指標とデータセットを提供している。これらは、観測データや統計データのほか、全球水資源モデルH08によるシミュレーション結果から導出されている。このシミュレーションでは、気象・気候条件や水インフラの運用を考慮し、流域またはサブ流域単位での利用可能な水資源量、および人間活動および環境維持のための水需要を推定している。さらに、将来予測では、3つの異なるシナリオのもとで2030年と2050年の水リスクを評価している。これらのシナリオは、予測される人口動態の変化、経済成長、および技術進歩を反映しており、長期的な水セキュリティに関する堅牢な評価を可能にしている。

1.4. 用語：水不足量、水不足、および水逼迫

なお、本ノートでは、物理的に足りない水の量を「水不足量（Deficit）」、水が足りなくなる事象や発生を「水不足（Water Shortage）」、需要に対する供給の厳しさを「水逼迫（Water Scarcity）」と定義し、使い分けている。水逼迫度の測り方や水不足量の算出方法は、各水リスク指標によって異なる。

2. 本ノートの構成

本ノートは、以下の章から構成される。はじめに、WSCにおける水リスク評価の全体的な分析フローを示すとともに、WSCが表示する水リスク評価を得るに至る3つのステップとして、全球水循環のシミュレーション方法、結果の時空間的な集約方法、および水リスク指標の評価方法について解説する。次に、将来シナリオに基づく水リスク評価の方法を解説する。最後に、本分析における限界について整理する。

1. 水リスク評価の分析フロー
2. ステップ1：全球水循環シミュレーション（H08モデル）
3. ステップ2：時空間的な結果の集約
4. ステップ3：水リスク指標の評価
5. 将来シナリオに基づく水リスク評価
6. 水リスク評価分析の限界

3. 水リスク評価の分析フロー

WSCに掲載している水リスク指標は、以下の3つのステップを経て作成されている。各ステップに関する技術的な詳細は、それぞれ第4章～第6章で解説する。

ステップ1：全球水循環のシミュレーション (H08 モデル)

全球水循環モデル H08 を用いて、自然水循環と人間活動の両面を考慮した水の流動・貯留および人間活動による利用・供給の状況を日単位・グリッド単位でシミュレーションする。これにより、水資源量および水需要量の時空間分布を定量的に把握する。

ステップ2：時空間的な結果の集約

全球水循環シミュレーションによって得られた日単位・グリッド単位の出力データを、月単位および水文学的に意味のあるサブ流域単位へと集約し、水リスク指標の評価に適したデータセットを作成する。

ステップ3：水リスク指標の評価

集約されたデータを用いて、水逼迫に関する水リスク指標を算出する。水リスク指標は、地域間の比較や対応の優先順位付けなど、意思決定を支援するための指標である。さらに、水リスク指標値を複数のレベルに区分した水リスクレベルに変換することにより、空間分布を視覚的に把握しやすくした。

図 1 WSC における水リスク評価の分析フロー

4. ステップ1：全球水循環のシミュレーション（H08）

本章では、水リスク評価の基盤となる全球水循環シミュレーションについて説明する。全球水循環シミュレーションとは、降水、蒸発散、流出などの自然過程と、取水や水管理といった人間活動を考慮し、各地域における水の流動および貯留量の時空間的変動を、全球規模で再現するものである。本分析では、全球水循環モデル H08 を用いたシミュレーションを実施した。

なお、H08 に関するより詳細な説明については、次の参考文献を参照されたい。H08 モデルの構造や開発の背景については、Hanasaki et al. (2008a, b)^{1,2} および Hanasaki et al. (2018)³ に詳しく述べられている。また、本分析に対応した分析の手法は Matsumura et al. (2026, preprint)⁴ に記載されている。さらに、H08 マニュアル（利用編）⁵ では、モデルの利用方法に加え、詳細なモデル構造や入力データについても解説されている。

4.1. モデルの概要

国立環境研究所と東京大学によって開発された H08 は、全球から広域スケールにおける水循環・水資源のシミュレーションを可能とする統合モデルである。

H08 は、自然界における水循環プロセスと人間活動による水管理を統合的に扱う複数のサブモデルから構成されている。蒸発散や流出といった自然界の水循環に関わる各過程は、物理法則に基づいて表現されている。ただし、空間・時間解像度の制約により直接表現できない過程については、必要な近似やパラメーター化（数式による簡略化）を介して表現されている。一方、取水や貯水池操作などの人間活動に関する過程は、主に経験的な定式化によって表現されている。

図 2 H08 モデル概念図（出典：Hanasaki et al., 2018³）

4.2. 主要変数の定義

本セクションでは、水リスク評価に不可欠な主要変数の定義と、各変数を H08 モデルの出力データから評価する手法について述べる。

4.2.1. 水資源量 (AWR、RWR、NNBW)

水資源の利用可能量 (Available Water Resources: AWR) とは、再生可能な水資源量 (Renewable Water Resources: RWR) を包含し、これに淡水化施設によって生産された淡水を加えた量として定義される。RWR は、水循環プロセスによって持続的に供給される地表水および地下水の総量を指す。一方、化石地下水などの、人間の時間スケールにおいて再生不可能な淡水資源は、再生不可能な淡水資源 (Non-renewable Non-local Blue Water: NNBW) と呼ばれ、AWR および RWR には含まれない。

本分析で評価している RWR には、エリア内の降水に由来する地表流出および地下水涵養量 (内部生成量) に加え、エリア外から境界を越えて流入する河川流量や人為的な導水量 (外部流入量) が含まれる。これらの流量には、ダム等のインフラによる流量調整や、上流での取水といった人間活動の影響が反映されている。評価方法の詳細については、5.2 節に記載している。

4.2.2. 人間活動に伴う水需要量 (HWR)

人間活動に伴う水需要量 (Human Water Requirement: HWR) とは、人間活動に必要とされる淡水の総量であり、生活・工業・農業用水の各必要量を集計したものである。本ノートでは特記なき限り、「水需要量」は水源から採取される必要量 (取水量) を指す。明示的に「消費ベースの水需要量」と表記される場合は、水消費の必要量 (消費量)、すなわち水源に戻されることのない水量を指す。

セクター別の水需要量のうち、生活用水および工業用水については、国や行政区画別の統計値および人口等の空間分布データに基づきグリッド化したデータを与えている。農業用水需要は、灌漑用水と畜産用水の必要から構成される。このうち灌漑用水の必要量は、H08 モデルの作物成長サブモデルを用い、土壌水分条件に応じてグリッド単位で算定される。これらの評価手法の詳細については、6.3.4~6.3.6 節に記述している。

図 3 人間活動に伴う水需要量

4.2.3. 環境維持流量（EFR）

環境維持流量（Environmental Flow Requirements: EFR）とは、淡水生態系を健全な状態に維持するために必要とされる流量を指す。本分析では、H08 モデルの各グリッドにおいて月別に評価された EFR を入力データとして採用している。取水や貯水池操作による流量調整は、原則としてこの EFR を維持することを制約条件として行われる。EFR の算定方法の詳細については、セクション 6.3.2 節に記載している。

4.3. 水供給および水利用プロセスの表現

4.3.1. 水供給アルゴリズムと NNBW

本分析では、水需要はまず再生可能な地表水および地下水から供給される。これらによっても水需要を充足できない場合に、モデル上の仮定として、その全量が再生不可能な淡水資源（NNBW）によって補給される。言い換えれば、NNBW からの供給量は潜在的な水不足を表しており、これは必要な取水量に対する供給不足量や、環境維持流量を割り込む取水、化石地下水の揚水といった持続可能でない水利用を意味する。なお、水供給の計算は、水文学的な連続性を考慮し上流から下流へと順に行われる。

以上は、H08 モデルにおけるグリッド単位の水供給アルゴリズムであるが、個々の水リスク指標（DTD、DTC、CDTD 等）のベースになっている不足量は、必ずしも NNBW のグリッド値をそのまま用いるわけではない。第 5 章以降で詳述するように、各指標は水資源量や水需要量を時空間的に集計した後に評価を行っているほか、不足量の定義自体も指標ごとに異なる。例えば、取水ベースか消費ベースかの違いや、環境維持流量を差し引くタイミングの差異などが挙げられる。各指標の具体的な算出方法については、6.2 節に詳述する。

4.3.2. 取水と消費、還元

取水量とは、水源から取水される水の総量を指す。一方、消費量とは、取水量のうち、蒸発、製品への取込み、海洋や塩水域への放出などにより、同一の水体（the same water body）へ戻されない水の量を指す（国際標準化機構 ISO 14046⁶）。H08 では水利用の用途別、地域別に取水量に対する消費率を入力として与え、取水された水のうち、消費されなかった部分は、再び水系へ還元されると仮定している。

図 4 取水と消費、還元

4.3.3. 水インフラによる調整

水供給は、自然の水循環から生じる地表水および地下水を水源としており、それらは貯水池、人為的導水、および淡水化施設という3つの主要なインフラ・モジュールによって調節・管理される。これらのインフラは、人間活動に伴う水需要を満たすための水配分や流量調整に重要な役割を果たす。モデルが仮定する各インフラの操作アルゴリズムについては、補遺Aに記載している。

4.4. 本分析におけるシミュレーション設定

本分析におけるシミュレーションの設定は以下のとおりである。

- 空間解像度：5分（赤道付近で約9km×9km）
- 対象とする社会経済状況: 2015年頃の土地利用および水需要を反映
- 気象強制力：1980年から2019年までの40年間の日別気象データ（計算期間は1979年から2019年までの41年間だが、このうち最初の1年間はスピンアップ（助走）期間として解析対象から除外）

- 計算時間ステップ：日単位
- 初期化：計算開始時のモデル状態を安定させるため、土壌水分および地下水貯留量については、人間活動を考慮しない自然状態で実施した長期計算の結果を初期値として設定した。貯水池貯留量については、各貯水池の貯水容量の 80%を初期値として与えた。

本分析では、社会経済条件を 2015 年の水準に固定する一方で、40 年間にわたる気象データに基づいた評価を行っている。本分析の目的は、過去の水需要の変化を直接的に再現することではなく、現代の社会条件下において、自然の気象変動が水資源に与える影響を抽出・評価することにある。このアプローチにより、平年並みの条件だけでなく、統計的に 5 年に 1 回程度の頻度で発生すると推定される渇水年を含め、多様な水文条件下における水リスク指標の評価が可能となる。

H08 の境界条件として入力した、気象データ、地理・社会データ、水インフラデータについては、補遺 A に記載している。

5. ステップ2：時空間的な結果の集約

H08 モデルの出力は、空間解像度 5 分角、時間解像度 1 日という解像度で算出されるが、こうした高解像度の結果（日変動や単一グリッドの結果など）は、局所的な異常値や入力データの不確実性の影響を本質的に受けやすい側面がある。グローバルスケールにおける結果の頑健性を高め、地域間の比較分析をより確実なものにするため、シミュレーション結果に対して時空間的な集計を行った。具体的には、時間軸については日単位から月単位へ、空間軸については個々のグリッドから「サブ流域」と呼ばれるより広い範囲を代表する分析単位で集計している。

以降では、サブ流域の定義方法および各変量の集約方法について説明する。

5.1. サブ流域の定義と作成プロセス

本分析におけるサブ流域とは、流域面積のばらつきを抑え、地域間比較の妥当性および解析結果の安定性を確保することを目的として定義した解析単位である。具体的には、大規模流域の分割、小規模流域の統合、ならびに都市域を考慮した流域の再編を行っており、必ずしも水文学的に完全に閉じた集水域を意味するものではない。

なお、同様のサブ流域区分を提供するデータセットとして HydroBASINS⁷ が存在するが、本分析で用いるサブ流域はこれを直接参照したものではない。本分析で用いる標高データに基づき、解析目的に即して独自に定義したものである。

本分析では、全世界の陸域（南極大陸を除く）を 21,139 のサブ流域に分割した。このサブ流域境界は、以下の 3 段階のプロセスを経て作成されている。

1. 大規模な流域の分割

まず、面積が 150,000 km²を超えるような大規模な流域を、Pfafstetter コーディングシステムを用いて分割を行い、各流域の面積がおおむね 20,000 km²未満となるよう調整した。

2. 小規模な流域の統合

次に、沿岸部や内陸の乾燥地域に存在する小規模な流域（面積 1,000 km²未満の流域）については、解析上の安定性を確保するため、隣接する流域・サブ流域と統合した。

3. 都市マスクの適用

最後に、一つの都市圏が複数の流域にまたがる場合は、それらを一つの統合された解析単位として集約した。これは、都市圏内の流域間で行われる複雑な水のやり取りを、グローバルスケールで個別に再現することが困難なためである。本来、多水源からの給水といった動態を明示的に再現するには、取水・排水・導水の詳細な空間関係を把握する必要があるが、全球規模の評価においてこれらを正確に捉えることは極めて難しいため、統合による簡略化の手法をとった。

図 5 サブ流域への空間集計

5.2. サブ流域単位での水量評価

作成したサブ流域境界に基づき、H08 モデルにより算出されたグリッド単位の計算結果を空間的に集約した。集約方法は以下のとおりである。

5.2.1. 人間活動に伴う水需要量 (HWR)

サブ流域内に含まれる各グリッドにおける水需要量を単純に合計し、サブ流域全体の水需要量として評価した。

5.2.2. 利用可能な水資源量 (AWR)

サブ流域における利用可能な水資源量 (AWR) は、サブ流域から流出する河川流量 (Q_{outlet}) とサブ流域内で消費された再生可能な水資源量 (C_{RWR}) の和として評価した。 C_{RWR} には、生活用水、工業用水、家畜用水として消費された再生可能な水資源量に加え、再生可能な水資源量によ

る灌漑補給に起因する蒸発散量の増加分 (ΔET_{RWR}) が含まれる。ただし、 ΔET_{RWR} はモデルから直接出力されないため、以下の手順により近似的に推定した。

まず、灌漑の実施に伴う土壌からの蒸発散量の増加分 ΔET を以下の式で評価する。

$$\Delta ET = ET_{\text{irg}} - ET_{\text{nat}}$$

ここで、 ET_{irg} は灌漑を考慮した条件下での土壌蒸発散量、 ET_{nat} は自然状態における土壌蒸発散量である。

本分析において、 ΔET には、再生可能な水資源由来の灌漑補給による蒸発散量の増加分 (ΔET_{RWR}) に加え、再生不可能な水資源量 (NNBW) 由来の灌漑補給による増加分 (ΔET_{NNBW}) が含まれる。そこで、全灌漑水量に占める NNBW 由来の補給水の割合 (f_{NNBW}) を用い、 ΔET_{RWR} を次式により近似的に評価した。

$$\Delta ET_{RWR} \approx \Delta ET \times (1 - f_{NNBW})$$

ここで、 f_{NNBW} は全灌漑水量のうち NNBW から供給される水量の割合である。NNBW からの補給水は、4.3.1 節で述べたように再生可能な地表水および地下水のみでは水需要量を充足できない場合に発生する。

図 6 水収支バランスに基づく利用可能な水資源量の評価の概念図

なぜ河川流出量に消費量を合算することで AWR を推定するのか

4.2.1 節で定義した通り、利用可能な水資源量 (AWR) は、(1) サブ流域内の降水に由来する地表流出および地下水涵養量 (内部生成量)、(2) サブ流域外から境界を越えて流入する河川流量や人為的な導水量 (外部流入量)、および (3) 淡水化施設により生成された水量の合計として定義される。図 6 に示すように、サブ流域内の降水および外部からの流入量は、その一部が土壌や地下水、貯水池といった内部貯留量として貯留され、また一部は人間活動により消費され、

残りがサブ流域からの河川流出量となる。ここで、人間活動による消費量を河川流出量に足し戻すことで、貯水池による流量調節や導水路による流域間導水、淡水化施設による造水といった供給側の人為的影響を反映しつつ、人間による利用前に本来存在していた利用可能な水量を復元することができる。

6. ステップ3：水リスク指標の評価

時空間的に集約された H08 のシミュレーション結果をもとに、水リスク指標を評価した。本章では、各水リスク指標の概要とリスクレベルの設定方法について説明する。

6.1. 水リスク指標と主要変数の一覧

WSC では、水リスクに関する最新の研究成果を反映した7つの指標と、それらの算定に用いる主要変数を提供している。各指標は、対象地域における水需要量および利用可能な水資源量を基に算定されるが、指標ごとに時間解像度や水需要量の計上方法などが異なる。指標の一覧を表 1 に示す。

表 1. WSC が提供している指標と主要変数

分類	名称	単位	空間解像度	時間解像度		
				年別値	再現期間(年)	月別値
水リスク指標	Cumulative Deficit To Demand (CDTD)	%	サブ流域	○	N/A	N/A
	Deficit To Demand (DTD)	%	サブ流域	○	2, 5, 10	○
	Sectoral and Statistical Demand to Availability (SS-DTA)	-	サブ流域	○	2, 5, 10	N/A
	SDGs indicator 6.4.2	%	サブ流域	○	N/A	N/A
	Baseline Water Stress 4.0 (BWS)	%	サブ流域	○	N/A	N/A
	Available WAter REmainig (AWARE)	-	サブ流域	○	N/A	N/A
	Deficit To Consumption (DTC)	%	流域	N/A	5	○
主要変数	利用可能な水資源量 (AWR, 面積正規化)	mm/year	サブ流域	○	N/A	N/A
	環境維持流量 (EFR, 面積正規化)	mm/year	サブ流域	○	N/A	N/A
	人間活動に伴う水需要量 (HWR, 面積正規化)	mm/year	サブ流域	○	N/A	N/A
	グリッド化された生活用水需要量	m ³ /s	5 分角グリッド	○	N/A	N/A
	グリッド化された工業用水需要量	m ³ /s	5 分角グリッド	○	N/A	N/A
	グリッド化された農業用水需要量	m ³ /s	5 分角グリッド	○	N/A	N/A

(○) 提供されている情報 (N/A) 提供されていない情報

6.2. 水リスク指標の説明

WSC が提供する各指標の定義と意味、計算手順等について順に説明する。

6.2.1. CDTD 指標

指標名	Cumulative Deficit To Demand (CDTD)
定義と意味	<p>定義：</p> <p>CDTD は、長期的な累積水不足量を、同期間の累積の人間活動に伴う水需要量（HWR：必要な取水量）で除した比率として定義される水逼迫指標である。ここでいう「水不足量」とは、環境維持流量の割り当てを優先した結果、満たされずに残った HWR を指す。つまり、この指標は、生態系の健全性を維持しつつ、水資源が人間の取水ニーズをどの程度満たせていないかを測定するものである。</p> <p>意味：</p> <p>本指標の値が高いほど、長期的・平均的にみて、HWR に対する潜在的な供給不足が大きいことを示している。これは、取水制限リスクの高まり、利用者間での競合、そしてさらに、環境および生態系の機能に対して、継続的または累積的な悪影響を及ぼすリスクが高いことを示唆する。</p>
単位と範囲	百分率（%）で表され、0%から 100%の範囲の値を取る。
代表性（WSC 上の設定）	<p>時間的代表性: 1980 年から 2019 年の長期年平均</p> <p>空間的代表性: サブ流域単位</p>
計算方法	<p>まず、人間活動および環境維持のための水需要を満たすための月間の総不足量 $DD_{b,y,m}^{tot}$ を算出する。これは次式で定義される。</p> $DD_{b,y,m}^{tot} = \max(0, (WW_{b,y,m} + EFR_{b,y,m}) - WA_{b,y,m})$ <p>ここで、$WW_{b,y,m}$ は地域 b、y 年 m 月の月間の人間活動に伴う水需要量（必要な取水量）、$EFR_{b,y,m}$ は月間の環境維持流量、$WA_{b,y,m}$ は月間の利用可能な水資源量（再生可能な水資源量と淡水化施設によって生産された水量）を表す。</p> <p>次に、環境維持流量の確保を優先する条件下において、人間活動に伴う水需要量に対する月間の不足量 $DD_{b,y,m}$ を次式により算出する。</p> $DD_{b,y,m} = \min(WW_{b,y,m}, DD_{b,y,m}^{tot})$ <p>地域 b における CDTD 指標は、これらの月間不足量および水需要量を対象期間について積算することにより、以下の通り算出される。</p> $CDTD_b = \frac{\sum_{y,m} DD_{b,y,m}}{\sum_{y,m} WW_{b,y,m}}$

参考文献	Matsumura et al. (2026) ⁴ また、CTDD 指標と良く似た概念の CAD 指標が Hanasaki et al. (2008b) ² で紹介されている。両者の関係はおおむね $CTDD = (1-CAD) \times 100$ である。
------	--

6.2.2. DTD 指標

指標名	Deficit To Demand (DTD)
定義と意味	<p>定義：</p> <p>DTD 指標は、各月における人間活動に伴う水需要量（HWR：必要な取水量）に対する水不足量の比を算出し、月別の水逼迫度を表す指標である。ここでいう「水不足量」とは、環境維持流量の割り当てを優先した結果、満たされずに残った HWR を指す。</p> <p>意味：</p> <p>本指標の値が高いほど、該当月における HWR に対する潜在的な供給不足が大きいことを示している。これは、季節的な取水制限リスクの高まり、利用者間での競合、そして特定の季節や頻度で発生する環境および生態系機能の劣化を示唆する。</p>
単位と範囲	百分率 (%) で表され、0% から 100% の範囲の値を取る。
代表性 (WSC 上の設定)	<p>時間的代表性： 1980 年から 2019 年の ¥t 代表値（12 個の月ごとに評価）</p> <p>空間的代表性： サブ流域単位</p>
計算方法	<p>1. 水不足量の算定</p> <p>まず、人間活動および環境維持のための水需要を満たすための月間の水不足量 $DD_{b,y,m}^{tot}$ を算出する。これは次式で定義される。</p> $DD_{b,y,m}^{tot} = \max(0, (WW_{b,y,m} + EFR_{b,y,m}) - WA_{b,y,m})$ <p>ここで、$WW_{b,y,m}$ は地域 b、y 年 m 月における月間の人間活動に伴う水需要量（必要な取水量）、$EFR_{b,y,m}$ は月間の環境維持流量、$WA_{b,y,m}$ は月間の利用可能な水資源量（AWR: 再生可能な水資源量と淡水化施設によって生産された水量）を表す。</p> <p>次に、環境維持流量の確保を優先する条件下において、人間活動に伴う水需要量に対する月間の不足量 $DD_{b,y,m}$ を次式により算出する。</p> $DD_{b,y,m} = \min(WW_{b,y,m}, DD_{b,y,m}^{tot})$ <p>2. 不足割合の算定</p> <p>地域 b、y 年 m 月における人間活動に伴う水需要量に対する月間の不足割合 $DTD_{b,y,m}$ は、次式により算出される。</p> $DTD_{b,y,m} = \frac{DD_{b,y,m}}{WW_{b,y,m}} \times 100$

	<p>また、人間活動および環境維持のための水需要の合計に対する、不足割合 $DTD_{b,y,m}^{tot}$ は、次式により算出される。</p> $DTD_{b,y,m}^{tot} = \frac{DD_{b,y,m}^{tot}}{WW_{b,y,m} + EFR_{b,y,m}} \times 100$ <p>3. 再現期間に基づく代表値の決定</p> <p>地域 b における再現期間 T の代表値は、以下の手順で決定される。</p> <p><u>再現期間に対応する年 (yT) の決定</u>：各月において、40年間の $DTD_{b,y,m}^{tot}$ の分布に基づき、50、80、90 パーセンタイルに対応する年を、それぞれ再現期間 $T = 2, 5, 10$ 年の年 (yT) として特定する。</p> <p><u>代表月 ($m0$) の選定</u>：全期間を通じて月間不足割合の平均値が最大となる月を、その地域において最もリスクの高い「代表月 ($m0$)」として選定する。</p> <p><u>代表値の決定 ($DTD_{b,T}$)</u>：最終的に再現期間 T に対応する年 yT および代表月 $m0$ における DTD の値 $DTD_{b,yT,m0}$ を、その地域の DTD の代表値 (再現期間 T 年) として定義する。</p>
参考文献	Matsumura et al. (2026) ⁴

6.2.3. SS-DTA 指標

指標名	Sectoral and Statistical Demand To Availability (SS-DTA)
定義と意味	<p><u>定義</u>：</p> <p>SS-DTA 指標は、事前に定義された水利用セクターの優先順位に基づき、水需要が満たされなくなるリスクがどのセクターまで及ぶかを評価する指標である。WSC では、環境維持流量 (EFR) を最優先とし、次いで生活用水、工業用水、農業用水の順に水需要を満たすための供給が確保されると仮定している。</p> <p><u>意味</u>：</p> <p>指標の値が高いほど、水逼迫の影響がより優先度の高いセクターに及んでいることを示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0： EFR を含むすべてのセクターの需要が充足されている。 • 1 以上 2 未満： 農業用セクターで不足が発生。 • 2 以上 3 未満： 農業・工業の両セクターで不足が発生。 • 3 以上 4 未満： 農業・工業・生活の全セクターで不足が発生。 • 4 から 5： EFR を含む全セクターで不足が発生。 <p>土地利用や都市化の進展度といった地域特性により、どのセクターが水不足に陥るかによる影響の深刻度は異なる。例えば、農業中心の地域と生活用水需要が中心の地域で同程度の水不足が発生した場合、SS-DTA は (より優先度の高い生活用水に影響が出ている) 後者をより深刻な状態であると評価する。</p>

単位と範囲	無次元量であり、0 から 5 の範囲の値を取る。
代表性 (WSC 上の設定)	時間的代表性：1980 年から 2019 年の月別値に基づく統計値 空間的代表性：サブ流域単位
計算方法	<p>WSC では、環境維持流量(1)、生活用水(2)、工業用水(3)、農業用水(4)の順に優先順位を設定する。以降、これらのセクターを、優先度の高い順に整数 $k \in \{1,2,3,4\}$ で識別する。</p> <p>1. セクター毎の水不足量の算定</p> <p>まず、各セクター k に対し、自セクターよりも優先度の高いすべてのセクターの水需要 D_i を合計した量を、上位優先セクター水需要 AD_k と定義する。最も優先度の高いセクター（ここでは環境維持流量）については、上位セクターが存在しないため、$AD_1 = 0$ とする。</p> $AD_k = \sum_{i=1}^{k-1} D_i \quad \forall k \in \{2,3,4\}$ <p>セクター k における水不足量 DD_k は次式によって算出される。</p> $DD_k = \max(0, AD_k + D_k - WR)$ <p>ここで、WR は利用可能な水資源量を表す。</p> <p>2. 水不足が生じるセクター数の算定</p> <p>水不足が生じるセクター数 N は、次式により算出される。</p> $N = \sum_{i=1}^k \begin{cases} 1, & DD_i > 0 \\ 0, & otherwise \end{cases}$ <p>連続的な評価指標 N' を次式により算出する。</p> $N' = \begin{cases} 0, & DD_4 = 0 \\ N + (DD_{4-N+1}/D_{4-N+1}), & otherwise \end{cases}$ <p>ここで、(DD_{4-N+1}/D_{4-N+1}) は、水不足が最初に生じるセクターにおける、需要に対する不足量の比率を表す。この項により、N' は整数値に限らず、連続値を取り得る。</p> <p>月 m、年 y に対応する N' の値を $N'_{y,m}$ とする。</p> <p>3. 再現期間に基づく代表値の決定</p> <p>DTD 指標の評価において決定された 2 年、5 年、10 年（再現期間 T 年）に対応する年 (yT) を参照し、これらの年に対応する $N'_{yT,m}$ を算出する。</p> <p>最終的に、再現期間 T に対応する SS-DTA 指標 ($SSDTA_T$) は、12 か月分の $N'_{yT,m}$ の最大値として定義される。</p> $SSDTA_T = \max_{m \in \{1, \dots, 12\}} N'_{yT,m}$
参考文献	Yano et al. (2020) ⁸

6.2.4. SDGs indicator 6.4.2 指標

指標名	SDGs indicator 6.4.2
定義と意味	<p><u>定義</u>：</p> <p>持続可能な開発目標(SDGs)の目標 6 における指標 6.4.2 は、人間が利用可能な水資源量に対する総取水量の比率として定義される。ここで、人間が利用可能な水資源量とは、再生可能な水資源量から環境維持流量を差し引いた量を示し、淡水生態系の保全のために必要な水資源が優先的に確保されることを前提としている。本指標は一般に水ストレス指標とも呼ばれるため、以降、WSと表記する。</p> <p><u>意味</u>：</p> <p>指標値が高いほど、水資源量に対する水需要量の割合が大きく、水逼迫度が高い状態にあることを示す。このような状態では、自然資源の持続可能性や経済発展に悪影響を及ぼす可能性があるとともに、異なる水利用者間における競争や対立が生じやすくなる。</p>
単位と範囲	百分率 (%) で表され、0%から 100%の範囲の値を取る。
代表性 (WSC 上の設定)	<p>時間的代表性：1980 年から 2019 年の長期年平均 (※)</p> <p>空間的代表性：サブ流域単位</p> <p>※時間的代表性について：FAO による定義では、各変量 (水需要量や水資源量) の算定において、必ずしも長期間の平均値を用いることは要件とされていない。一方、WSC における評価では、1980 年から 2019 年の 40 年間の気象データに基づく長期平均値を採用している。</p>
計算方法	<p>地域 b における水ストレス指標 WS_b は次式で評価される。</p> $WS_b[\%] = \frac{(\overline{WW}_b - \overline{WP}_b)}{(\overline{RWR}_b - \overline{EFR}_b)} \times 100$ <p>ここで、\overline{WW}_b は人間活動に伴う水需要量の長期平均、\overline{WP}_b は淡水化施設による淡水生産量の長期平均、\overline{RWR}_b は再生可能な水資源量の長期平均、\overline{EFR}_b は環境維持流量の長期平均を表す。</p>
参考文献	FAO SDG indicator metadata on Indicator 6.4.2, Last updated: 2024-07-29 ⁹

6.2.5. BWS 4.0 指標

指標名	Baseline Water Stress (BWS) 4.0
定義と意味	<p><u>定義</u>：</p> <p>BWS 指標は、利用可能な水資源量に対する人間活動に伴う水需要量の比率として算出され、需給の逼迫状況を評価する指標である。環境への影響については、水逼迫度の閾値を設定することにより間接的に考慮されている。BWS 指</p>

	<p>標の計算方法は、WRI Aqueduct¹⁰の各バージョンにおいて更新されており、WSC に掲載している指標は、最新のバージョン 4.0 における定義に基づいて算出されている。これを明確にするため、WSC では当該指標を BWS 4.0 指標と呼ぶ。</p> <p><u>意味</u>：</p> <p>指標値が高いほど、地表水および地下水の枯渇や利用者間の競合が生じやすく、それに伴って環境や生態系の機能が損なわれるリスクが高いことを意味する。</p>
単位と範囲	百分率 (%) で表され、0%から 100%の範囲の値を取る。
代表性 (WSC 上の設定)	<p>時間的代表性：1980 年から 2019 年の月別値に基づく統計値</p> <p>空間的代表性：サブ流域単位</p>
計算方法	<p>1. 月次の指標値の算定</p> <p>各サブ流域 b における月 m ごとの指標値 ($BWS_{m,b}$) は以下の式によって算出される。</p> $BWS_{m,b} = \min \left(1, \max \left(0, \frac{\overline{WW}_{m,b}}{\overline{WA}_{m,b}} \right) \right)$ <p>ここで、$\overline{WW}_{m,b}$ は月 m における人間活動に伴う水需要量 (必要な取水量) の長期平均、$\overline{WA}_{m,b}$ は月 m における利用可能な水資源量の長期平均を表す。$\overline{WA}_{m,b}$ には、再生可能な水資源量に加え、淡水化施設によって生産された淡水も含まれる。</p> <p>2. 年次の指標値の算定</p> <p>年間の指標値 (BWS_b) は、月ごとの水需要量 $\overline{WW}_{m,b}$ を重みとした加重平均によって算出される。水需要量が大きい月の指標値ほどスコアに与える影響が大きくなる。</p> $BWS_b [\%] = \frac{\sum_{m=1}^{12} \overline{WW}_{m,b} BWS_{m,b}}{\overline{WW}_b} \times 100$ <p>※WSC の BWS4.0 の計算手法は、WRI Aqueduct の手法に基づいているが、元となっているグローバル水循環モデルの計算条件の違いから、WSC の水資源と水需要の時間的平滑化の方法は一部異なっている。具体的には、WSC では水需要量を固定値として扱っているのに対し、WRI Aqueduct では年毎に変動する水需要量を用いている点が主な計算条件の違いであり、WRI Aqueduct では Theil-Sen 回帰や移動平均による時間的平滑化手法が採用されている。</p>
参考文献	Kuzma et al. (2023) ¹⁰

6.2.6. AWARE 指標

指標名	Available WAtER Remaining (AWARE)
定義と意味	<p><u>定義</u>：</p> <p>AWARE は、特定の地域における人間活動および環境維持のための水需要を満たした後に残る利用可能な水資源量を、水消費量で加重平均された世界平均値で正規化した値の「逆数」として定義される。得られる指標値は、0.1 から 100 の範囲内に設定される。</p> <p><u>意味</u>：</p> <p>指標値が高いほど、単位面積当たりの利用可能な水資源の残量が少なく、人間活動や環境および生態系に必要な水が不足する可能性が高いことを示す。例えば、指標値が 10 の場合、当該地域における単位面積当たりの利用可能な水資源の残量が、世界平均と比較して 10 分の 1 程度であることを意味する。</p>
単位と範囲	無次元量であり、0.1 から 100 の範囲の値を取る。
代表性 (WSC 上の設定)	<p>時間的代表性：1980 年から 2019 年の長期年平均</p> <p>空間的代表性：サブ流域単位</p>
計算方法	<p>まず、利用可能な水資源量から人間活動に伴う水消費量と環境維持流量の両方を差し引いた値を面積当たりに変換し、$AMD_b [m^3 m^{-2} month^{-1}]$を算出する。</p> $AMD_b = \frac{\overline{WA}_b - \overline{HWC}_b - \overline{EFR}_b}{AREA_b}$ <p>ここで、\overline{WA}_b、\overline{HWC}_b、および\overline{EFR}_bは、それぞれ面積が$AREA_b [m^2]$の地域 b における、利用可能な水資源量、人間活動に伴う水消費量、および環境維持流量の長期平均を表し、いずれも単位は$m^3 month^{-1}$である。</p> <p>次に、AMD_bを水消費量によって重み付けされた世界平均値 (WSC では 0.01392 $m^3 m^{-2} month$ と評価されている) で正規化し、その逆数を取ることで、対象地域において未使用水を生み出すのに必要な面積時間相当量を表す指標 $AWARE_b$を算出する。</p> <p>なお、$AWARE_b$は、次式に示すように上限 100 と下限 0.1 が設定されている。</p> $AWARE_b = \begin{cases} 100, & AMD_b \leq 0 \\ 0.1, & \frac{\overline{AMD}_{worldavg}}{AMD_b} < 0.1 \\ 100, & \frac{\overline{AMD}_{worldavg}}{AMD_b} > 100 \\ \frac{\overline{AMD}_{worldavg}}{AMD_b}, & \text{otherwise} \end{cases}$
参考文献	Boulay et al. (2018) ¹¹

6.2.7. DTC 指標

指標名	Deficit To Consumption (DTC)
定義と意味	<p>定義：</p> <p>DTC 指標は、人間活動によって利用され、流域に戻ることはない水量として定義される水消費量に基づき、月次の水逼迫度を評価する指標である。これは、取水量に基づく DTD とは対照的な概念である。具体的には、DTC は月ごとの「消費ベースの水不足量」と「消費ベースの水需要量（人間活動に必要とされる水消費量）」の比率を算出する。ここで「消費ベースの水不足量」とは、人間活動の消費ベースの水需要量と環境維持流量（EFR）の両方を満たすために不足している水量を指す。</p> <p>意味：</p> <p>DTC 指標の値が高いほど、人間による水消費を賄うために必要な水量に対して、淡水資源の不足分が大きいことを意味する。これは、流域内における水資源の枯渇リスクの高まりや、長期的な生態系の劣化を示唆している。本指標は、取水された水の大部分が水域に戻されずに消費される地域において、水逼迫の深刻度をより敏感に評価することができる。</p> <p>WSC では再現期間が 5 年に対応する DTC 指標の結果を流域単位で提供している。この結果は、5 年に 1 回程度の頻度で生じる渇水年においても、人間の水消費後に最低限必要な環境維持流量が確保される状態を維持するために、流域の水消費量をどの程度削減する必要があるかという努力レベルを評価する際の参考指標として解釈できる。</p>
単位と範囲	百分率 (%) で表され、0% から 100% の範囲の値を取る。
代表性 (WSC 上の設定)	<p>時間的代表性：1980 年から 2019 年の月別値に基づく統計値（12 箇の月ごとに評価）</p> <p>空間的代表性：流域単位</p>
計算方法	<p>1. 消費ベースの水不足量の算定</p> <p>まず、人間活動に伴う消費ベースの水需要量と環境維持流量を合算した必要量に対し、不足している淡水資源の量（水不足量）$DC_{b,y,m}$ を次式により算出する。</p> $DC_{b,y,m}^{tot} = \max(0, (WC_{b,y,m} + EFR_{b,y,m}) - WA_{b,y,m})$ <p>ここで、$WC_{b,y,m}$ は地域 b、y 年 m 月における月間の人間活動に伴う消費ベースの水需要量、$EFR_{b,y,m}$ は月間の環境維持流量、$WA_{b,y,m}$ は月間の利用可能な水資源量（再生可能な水資源量と淡水化施設によって生産された水量）を表す。</p> <p>次に、環境維持流量の確保を優先する条件下において、人間活動に伴う消費ベースの水需要量に対する月間の不足量 $DC_{b,y,m}$ を次式により算出する。</p> $DC_{b,y,m} = \min(WC_{b,y,m}, DC_{b,y,m}^{tot})$ <p>2. 消費ベースの不足割合の算定</p>

	<p>地域 b、y年m月における人間活動に伴う消費ベースの水需要量に対する月間の不足割合$DTC_{b,y,m}$は、次式により算出される。</p> $DTC_{b,y,m}[\%] = \frac{DC_{b,y,m}}{WC_{b,y,m}} \times 100$ <p>また、人間活動に伴う消費ベースの水需要量と環境維持流量を合算した必要量に対する、不足割合は次式により算出される。</p> $DTC_{b,y,m}^{\text{tot}}[\%] = \frac{DC_{b,y,m}^{\text{tot}}}{WC_{b,y,m} + EFR_{b,y,m}} \times 100$ <p>3. 再現期間に基づく代表値の決定</p> <p>地域 b における再現期間 5 年の代表値は、以下の手順で決定される。</p> <p><u>再現期間に対応する年 (y_5) の決定</u>：各月において、40 年間の $DTC_{b,y,m}^{\text{tot}}$ の分布に基づき、80 パーセンタイルに対応する年を、再現期間 5 年の年 (y_5) として特定する。</p> <p><u>代表月 (m_0) の選定</u>：全期間を通じて月間不足割合の平均値が最大となる月を、その地域において最もリスクの高い「代表月 (m_0)」として選定する。</p> <p><u>代表値の決定 ($DTC_{b,5}$)</u>：最終的に再現期間 5 年に対応する年y_5および代表月m_0における DTD の値 DTC_{b,y_5,m_0} を、その地域の DTD の代表値（再現期間 5 年）として定義する。</p>
参考文献	本指標は特定の単一論文に基づくものではないため、参考文献は示していない。

6.3. 主要変数の説明

WSC が提供する各主要変数の定義と意味、計算手順等について順に説明する。

6.3.1. 利用可能な水資源量（AWR, 面積正規化）

指標名	Available Water Resources (AWR) (area-normalized)
定義	<p>一般的な定義は、解析の目的や仮定によって定義は異なる場合があるが、WSC では AWR を次のように定義している。</p> <p>AWR には、再生可能な水資源量および淡水化施設によって生産された淡水が含まれる。一方、化石地下水などの非再生可能な水資源量は、利用可能な水資源量には含めない。ある地域における利用可能な水資源量は、単位時間当たりの以下の3要素の合計として定義される。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 内部生成量：サブ流域内の降水に由来する地表流出および地下水涵養量 (2) 外部流入量：サブ流域外から境界を越えて流入する河川流量や人為的な導水量 (3) 海水淡水化により生成された水量の合計 <p>なお、河川からの流入量（外部流出量）をはじめとするこれらの水文学的フローには、上流域での取水や貯水池（ダム）の運用による流量調節といった人為的影響が含まれる。</p>
単位と範囲	単位面積当たりの年間水量として評価され、単位は mm/year で表される。下限値は 0 mm/year であり、上限値は流域の水文条件に依存する。
代表性（WSC 上の設定）	<p>時間的代表性：1980 年から 2019 年の長期年平均</p> <p>空間的代表性：サブ流域単位</p>
評価方法	<p>サブ流域ごとの AWR は、H08 モデルによって算出されたグリッドベースの月別水文量を、サブ流域単位で空間的に集計することにより評価している。</p> <p>集計は、水収支に基づき、サブ流域河口における河川流出量に、サブ流域内で消費された再生可能な水資源量を加えることで算定される。ただし、この際、化石地下水などの非再生可能な水資源からの消費量は含めない（詳細は 5.2 節を参照）。</p> <p>さらに、単位面積当たりの量として表現するため、得られたサブ流域ごとの水資源量を、当該サブ流域の面積で除している。</p>
参考文献	Matsumura et al. (2026) ⁴

6.3.2. 環境維持流量（EFR, 面積正規化）

指標名	Environmental Flow Requirements (EFR) (area-normalized)
定義	環境維持流量（EFR）とは、淡水生態系を健全な状態に維持するために必要な、淡水の流量およびその時間的配分（タイミング）を表す。
単位と範囲	EFRは流量として定義されるが、本ツールでは単位面積当たりの年間水量に換算して評価され、単位は mm/year で表される。下限値は 0 mm/year であり、上限値は流域の水文条件に依存する。
代表性（WSC 上の設定）	時間的代表性：1980年から2019年の月別値に基づく統計値 空間的代表性：サブ流域単位
評価方法	<p>ここで使用されている評価手法は、Pastor et al. (2014)¹²の手法を一部修正したものである。本手法では、環境維持流量（EFR）を月単位で定義することにより、自然状態における河川流量の季節変動及び年々変動を考慮している。</p> $EFR_m = \begin{cases} 0.6RMF_m, & RMF_m \leq 0.4RAF \text{ (low-flow season)} \\ 0.3RMF_m, & RMF_m > 0.1RAF \text{ (high-flow season)} \\ 0.45RMF_m, & \text{otherwise (intermediate-flow season)} \end{cases}$ <p>ここで、RMF_mは、月別流量分布の 20 パーセンタイル値として決定される、月 mにおける基準流量を表す。RAFは、12 か月分の RMF_mの平均値として定義される年間の基準流量を表す。</p> <p>本手法が Pastor et al. (2014)¹²の手法と異なる点は、平均月別流量および平均年別流量の代わりに、RMF_m および RAFを用いている点である。この修正は、自然状態における年次変動をより適切に反映するために導入された。算出される EFR は年次変動が大きい地域ほど従来の設定に比べてより小さくなる。</p> <p>注：月別流量は、人為的な介入がない自然条件下を仮定した H08 モデルによるシミュレーション結果に基づいて評価されている。</p>
参考文献	Pastor et al. (2014) ¹² Matsumura et al. (2026) ⁴

6.3.3. 人間活動に伴う水需要量（HWR, 面積正規化）

指標名	Human Water Requirement (HWR) (area-normalized)
定義	人間活動に伴う水需要量（Human Water Demand: HWR）とは、人間活動に必要なとされる淡水の総量であり、生活・工業・農業用水の各必要量を集計したものである。本ノートでは特記なき限り、「水需要量」は水源から採取される必要量（取水量）を指す。明示的に「消費ベースの水需要量」と表記される場合は、水消費の必要量（消費量）、すなわち水源に戻されることのない水量を指す。

単位と範囲	単位面積当たりの年間水量として評価され、単位は mm/year で表される。下限値は 0 mm/year であり、上限値は流域条件に依存する。
代表性 (WSC 上の設定)	時間的代表性：1980 年から 2019 年の長期年平均 空間的代表性：サブ流域単位
評価方法	サブ流域ごとの水需要量は、サブ流域内における各セクターの水需要量を単純に合計することにより評価される（詳細は 5.2 節を参照）。セクター別の水需要量の算定方法については、6.3.4～6.3.6 節に記載している。 得られたサブ流域ごとの水需要量は、当該サブ流域の面積で除すことにより、面積正規化された水需要量として表現される。
参考文献	Matsumura et al. (2026) ⁴ その他、セクター別の水需要量の算定方法 6.3.4～6.3.6 節を参照されたい

6.3.4. グリッド化された生活用水需要量

指標名	Gridded domestic water requirement
定義	生活用水需要量とは、飲料、調理、洗濯、衛生等、都市および家庭における基本的な生活機能を維持するために使用される水の需要量を指す。
単位と範囲	各グリッドセル内における単位時間当たりの生活用水需要量の合計を表し、単位は m ³ /s (最小値 0) である。
代表性 (WSC 上の設定)	時間的代表性：1980 年から 2019 年の長期年平均 空間的代表性：5 分角グリッド
評価方法	生活用水の取水量に関する国別統計データは、AQUASTAT (FAO) ¹³ により収集・提供されており、世界のほとんどの国を網羅している。WSC では、この国別の生活用水取水量統計のうち 2015 年の値を基礎データとして用いた。 空間分布の推定にあたっては、グリッド化された人口分布データ ¹⁴ を用い、各国の総生活用水取水量を人口比に基づいてグリッドごとの生活用水需要量として按分した。
参考文献	Hanasaki et al. (2008b) ² H08 マニュアル利用編 第 2 版 ⁵

6.3.5. グリッド化された工業用水需要量

指標名	Gridded industrial water requirement
定義	工業用水需要量とは、製造、加工、洗浄、冷却、製品の輸送等の工業活動に使用される水の需要量を指す。統計上の定義によっては、発電、防火、水処理にかかわる水利用を含む場合がある。
単位と範囲	各グリッドセル内における単位時間当たりの工業用水需要量の合計を表し、単

	位は m^3/s (最小値 0) である。
代表性 (WSC 上の設定)	時間的代表性：1980 年から 2019 年の長期年平均 空間的代表性：5 分角グリッド
評価方法	工業用水の取水量に関する国別統計データは、AQUASTAT (FAO) ¹³ により収集・提供されており、世界のほとんどの国を網羅している。WSC では、この国別の工業用水取水量統計のうち 2015 年の値を基礎データとして用いた。 空間分布の推定にあたっては、グリッド化された夜間光データ ¹⁵ を用い、各国の総工業用水取水量を、夜間光の強度に基づいてグリッドごとの工業用水需要量として按分した。この手法は工業活動に伴う工業用水需要が、工業・経済活動の代理指である夜間光の強度と線形の相関関係にあるという仮定に基づいている。
参考文献	Hanasaki et al. (2008b) ² H08 マニュアル利用編 第 2 版 ⁵

6.3.6. グリッド化された農業用水需要量

指標名	Gridded agricultural water requirement
定義	農業用水需要量は、農地の灌漑および家畜の飼育に伴う水利用のために必要な水の取水量である。なお、家畜の飼育に伴う用水には、家畜の飲水等の生活用水を含むが、飼料作物の生産に用いられる水は含まない。
単位と範囲	各グリッドセル内における単位時間当たりの農業用水需要量の合計を表し、単位は m^3/s (最小値 0) である。
代表性 (WSC 上の設定)	時間的代表性：1980 年から 2019 年の長期年平均 空間的代表性：5 分角グリッド
評価方法	灌漑需要量は、灌漑面積 ^{16,17} 、作物種類 ¹⁸ 、作物強度 ¹⁹ 、灌漑効率 ¹⁹ を入力データとして用い、H08 の日単位の水収支計算結果に基づいて評価された。具体的には、H08 の作物成長モデルにより評価された作物生育にとって理想的な土壌水分量を維持するために必要な灌漑水量を灌漑需要量として推定された。 家畜の水需要量は、畜産種ごとに設定された 1 頭当たりの飲水量 ²⁰ と、グリッドごとの家畜頭数 ²¹ の積により推定した。本分析に含めた家畜区分は、牛、水牛、馬、羊、山羊、豚、鶏、アヒルである。
参考文献	Hanasaki et al. (2008b) ² Matsumura et al. (2026) ⁴

6.4. 指標特性に応じたリスクレベルへの区分

6.4.1. 区分方法

WSCでは、複数の水リスク指標について、グローバルスケールでの空間分布を視覚的に比較できるように、各指標の値を複数のリスクレベルに区分して表示している。これらのリスクレベルは、各指標の特性や分布に基づき、相対的なリスクの大小を示すことを目的として設定されている。そのため、同一のリスク区分であっても、指標間で数値的な意味は必ずしも一致しない。

既往の指標（SS-DTA、BWS、SDGs indicator、AWARE）については、関連文献を参照してリスククラスを設定している。一方、本ツールで独自に開発した指標（CDTD、DTD、DTC）については、当該指標の設計思想および評価目的に基づき、指標間の比較可能性を重視したリスクレベルの設定を行っている。

国際的な評価フレームワークである SBTN²²、および水リスク評価ツールである WRI Aqueduct¹⁰ や WWF Water Risk Filter²³ では、すべてのリスク指標の値を5段階のスコア（例：1～5）に変換し、統合評価に用いている。本ツールにおいても、AWARE以外の指標については、5段階スコアと整合しており、国際的フレームワークに基づく利用や参照が可能となっている。AWARE指標については原著論文に基づき6段階に分類されているため、フレームワークへの適用のためには5段階分類への再区分が必要である。

6.4.2. 各指標の閾値

本分析で採用した、指標ごとのリスクレベルの閾値を以下に示す。レベル1は相対的にリスクが最も低い状態を示し、レベルが上がるにつれて相対的にリスクが高い状態を示す。

表 2 指標別リスクレベル閾値一覧表

指標名	レベル 1	レベル 2	レベル 3	レベル 4	レベル 5	レベル 6
CDTD	0 – 1	1 – 10	10 – 30	30 – 50	50 – 100	-
DTD	0 – 1	1 – 10	10 – 30	30 – 50	50 – 100	-
SS-DTA	0	1 – 2	2 – 3	3 – 4	4 – 5	-
SDGs indicator	0 – 25	25 – 50	50 – 75	75 – 100	> 100	-
6.4.2						
BWS 4.0	0 – 10	10 – 20	20 – 40	40 – 80	> 80	-
AWARE	0.1 – 0.5	0.5 – 1.0	1.0 – 10	10 – 30	30 – 60	60 – 100
DTC	0 – 1	1 – 10	10 – 30	30 – 50	50 – 100	

6.4.3. 閾値設定の根拠（CDTD 指標）

本項では、CDTD（Cumulative Deficit to Demand）指標のリスクレベルの閾値設定の根拠について解説する。

CDTD は、人間活動に伴う累積的な水需要に対する累積的な水不足の程度を表す指標であり、値が 0 に近いほど、水不足が年間を通じてほとんど発生していないことを意味する。一方、CDTD の値が大きくなるほど、水不足の頻度および規模が大きくなり、水逼迫リスクが高い状態を示す。

リスクレベルの閾値は、指標の意味を踏まえつつ、地域間における水逼迫リスクの相対的な比較が行いやすくなることを重視して設定した。レベル 1 は、「ほぼ不足なし (Low (no deficit))」の状態として、CDTD 値が 0~1% の範囲にある場合と定義した。レベル 2 からレベル 5 に対応する閾値については、各レベルに分類される土地面積および人口の分布が、おおよそ同程度となるよう、統計的手法に基づいて決定した。

上記のロジックに基づいて設定された CDTD 指標のレベル区分を以下に示す。

表 3 CDTD 指標のレベル区分

リスクレベル	区分ラベル	指標値の範囲 (Raw value, %)
1	Low (no deficit) 相対的に水リスクが最も低い	0 - 1
2	Low - Medium 低~中程度の水リスク	1 - 10
3	Medium 中程度の水リスク	10 - 30
4	High 中~高程度の水リスク	30 - 50
5	Extremely high 相対的に最も水リスクが高い	50 - 100

7. 将来シナリオに基づく水リスク評価

WSC では、将来を見据えた水リスクへの対応を検討するための情報として、将来の水リスクに関する評価結果を提供している。将来の水リスクは、気候変動による自然水循環の変化と、人口増加や経済発展に伴う水需要や水利用シナリオの変化という、二つの主要な要因に影響される。

WSC では、これらの要因に内在する不確実性を考慮するために、複数の将来シナリオを用いて将来リスクを評価している。

本章では、採用した将来シナリオおよび前提条件、将来の水リスク評価手法ならびにマップ上での表現方法について説明する。

7.1. 将来シナリオ

本分析では、2030 年および 2050 年を対象年として、3 つの将来シナリオに基づき、水需要量、利用可能な水資源量、水逼迫度指標を評価している。

7.1.1. 3つの将来シナリオおよび対応する水利用シナリオ

本分析に用いた3つの将来シナリオは、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が用いる共通社会経済経路（SSP）および代表的濃度経路（RCP）を組み合わせたものである。SSPは将来の人口動態や経済発展、技術進展などの社会経済条件を示すシナリオであり、RCPは温室効果ガス排出に伴う放射強制力の水準を示すシナリオである。各シナリオの概要を表4に示す。

将来評価においては、現況評価と同様にH08モデルを用いており、モデルに入力する気候外力および社会経済条件に対応する水需要を、将来シナリオごとに設定している。気候外力については、選択した3つのシナリオに対応するISIMIP 3bが提供するデータセット²⁴を用いている。本データセットではCMIP6に基づく5つの気候モデルが選択され、各気候モデルの特性に基づく統計的なバイアス補正が施されている。WSCで表示・提供されるシナリオ別の将来水リスク情報は、これら5つの気候外力に基づく評価結果の平均値である。

将来の水需要については、Hanasaki et al. (2013)²⁵の手法に基づいて評価している。本手法ではSSP Public Database²⁶が提供するSSPシナリオ別の人口、GDP、発電量の将来予測を用いるとともに、水利用効率の変化や灌漑面積の変化については、各SSPシナリオに整合するよう設定されている。

採用したシナリオでは、温室効果ガスの濃度による気候変動の程度はSSP5-RCP8.5が最も高いものの、水利用の増加量に関してはSSP3-RCP7.0が最も高くなっている。

使用したデータおよび設定条件の詳細は補遺1に示す。

表4 WSCで考慮している将来シナリオ
(O'Neill et al. (2016)²⁷, Riahi et al. (2017)²⁸, Hanasaki et al. (2013)²⁵に基づき作成)

	Sustainability (持続可能性) SSP1-RCP2.6: "Taking the Green Road"	Regional Rivalry (地域分断) SSP3-RCP7.0: "A Rocky Road"	Fossil-fueled Development (化石燃料依存) SSP5-RCP8.5: "Taking the Highway"
SSP RCP	人口増加:低		
	経済成長:高		
	エネルギー使用:超高		
	技術進展:高		
	温室効果ガス濃度:超高		
水利用シナリオ	水利用効率:高		
	灌漑面積の増加:高		
	耕作回数の増加:高		

※ここで示す「高位」および「低位」は、複数の将来シナリオ間で比較した場合の相対的な水準を表しており、現状と比較した場合の増減や変化を示すものではない。

図 7 WSC が提供する将来シナリオおよびターゲット年

7.1.2. 将来評価における固定条件

以下の項目については、将来において変化しうる不確実な要素であるものの、定量的なシナリオ設定が困難であるため、本分析では原則として現況と同一の条件（固定条件）を用いている。

- 水インフラの整備状況：ダム・貯水池、導水路、淡水化施設などのハードウェアの整備状況は、将来においても現況と同一であると仮定している（新規建設は見込まない）。ただし、貯水池の操作については、モデル内で下流の水需要量や流入量の変化に応じて動的に計算される。また、淡水化による供給量は、水不足量に応じて必要量が生産されるものとして扱っている。
- 灌漑地域の拡大パターン：既存の灌漑地域における灌漑強度の増大（グリッド内における灌漑面積率の増加）はシナリオに応じて考慮しているが、現況で灌漑が行われていないグリッドに、新たな灌漑地域が出現することは考慮していない。
- 地下水への依存度：総取水量に占める地下水取水の割合（地下水依存度）は、将来も現況の比率が維持されるものと仮定している。
- 環境維持流量：環境維持流量は、各気候モデルの現在気候シミュレーションにおける外力を用いた自然状態下での河川流量シミュレーションから算出されている。得られた環境維持流量の値は、将来の河川流量が気候変動によって変化したとしても、将来予測期間を通じて固定値として適用される。

7.1.3. シミュレーションケースの構成

本分析で実施したシミュレーションケースの構成を表 5 に示す。

将来値の推計にあたっては、以下の要素を組み合わせた合計 30 ケースを算定している。

- ターゲット年：2 通り
- 将来シナリオ（SSPs/RCPs）：3 通り
- 気候モデル：5 通り

なお、WSC のビューア上では、境界条件として用いる気候モデルの異なる 5 種類のシミュレーション結果の平均値を示している。そのため、ユーザーにはターゲット年と将来シナリオを組み合わせた計 6 通りの結果が提示される。

さらに、将来値の算定（詳細は 7.2.2 参照）に必要な過去再現シミュレーションについても 5 モデル×2 条件（自然状態、人間活動考慮）の計 10 ケースを実施している。

ここで、社会条件はターゲット年で固定し、気候外力は将来予測についてはターゲット年を中心とする 30 年間、過去再現については直近 30 年間の期間を設定している。これは特定の年だけでなく、渇水頻度などの変動特性を考慮した評価とするためである。

表 5 気候モデルを外力とするシミュレーションの分類

分類	項目	内容	ケース数
将来予測	ターゲット年：	2030 年: 2016-2045 (2030 年中心の 30 年間)	2
	対象期間	2050 年: 2036-2065 (2050 年中心の 30 年間)	
	将来シナリオ	SSP1-RCP2.6, SSP3-RCP7.0, SSP5-RCP8.5	3
	気候モデル	GFDL-ESM4, UKESM1-0-LL, MPI-ESM1-2-HR, IPSL-CM6A-LR, MRI-ESM2-0	5
過去再現	ターゲット年：	2015 年: 1985-2014 (直近の 30 年間)	1
	対象期間		
	気候モデル	GFDL-ESM4, UKESM1-0-LL, MPI-ESM1-2-HR, IPSL-CM6A-LR, MRI-ESM2-0	5
	計算条件	自然状態、人間活動考慮	2

7.2. 評価方法

7.2.1. 評価対象の要素

本分析では、以下の要素について将来の変化を評価している。

- 利用可能な水資源量（6.3.1 節 AWR）
- 人間活動に伴う水需要量（6.3.3 節 HWR）
- 水リスク指標（6.2.1 節 CDTD、6.2.5 節 BWS 4.0、6.2.6 節 AWARE）

7.2.2. 算定プロセス

将来の値は、H08 モデルの将来シミュレーション結果をそのまま使うのではなく、観測ベースの基準値に対して変化傾向を加える、または掛け合わせる (Shift and Scaling) ことにより将来の値を算出している。これは気候変動予測で広く用いられているデルタ変化法 (Delta Change Method)²⁹ という考え方に基づいたものであり、これによってモデル固有の系統的なバイアスを最小限に抑えている。

具体的な手順は以下のとおりである。

1. 基準値の確立：まず、過去の観測データを外力として計算した H08 の現況値 (X_{obs}) を基準と設定する。
2. 変化傾向の算出：次に、気候モデルのデータを用いた H08 モデルの計算結果について、「過去再現期間」と「将来予測期間」を比較する。これにより、将来どの程度変化するかという比率 (fr)、または差分 (fd) を導出する。
3. 将来値の算定：ステップ 1 で設定した「観測ベースの基準値」に、ステップ 2 で得られた「変化傾向」を掛け合わせる (または加える) ことで、最終的な将来予測値を算出する。

この手法を用いることで、各気候モデル固有のバイアス (計算の方より) の影響を効果的に抑え、より現実的な予測が可能となる。

変化傾向は、原則として将来と過去の比 (fr) を用いるが、比が定義できない (分母がゼロになる等) 場合には差分 (fd) を適用する。算定式は以下のとおりである。

比を用いる場合 (原則)

$$X_{fut}(y, s, m) = X_{obs} \times fr(y, s, m)$$

差分を用いる場合 (比が定義できない場合)

$$X_{fut}(y, s, m) = X_{obs} + fr(y, s, m)$$

ここで、 $X_{fut}(y, s, m)$ は、対象年 y 、シナリオ s 、気候モデル m に対応する将来の指標値を表す。また、 X_{obs} は、現況期間の観測を外力とする H08 シミュレーションから算定された現況の指標値 (ベースライン) である。 fr および fd はそれぞれ以下の式により定義される。

$$fr(y, s, m) = X_{model_fut}(y, s, m) / X_{model_hist}(y, s, m)$$

$$fd(y, s, m) = X_{model_fut}(y, s, m) - X_{model_hist}(y, s, m)$$

ここで、 X_{model_hist} および X_{model_fut} はそれぞれ、気候モデルによる過去再現および将来予測を外力として計算した H08 の結果から評価された指標値である。

最終的な将来値 $\bar{X}_{fut}(s, m)$ は、5 つの気候モデル ($M=5$) のアンサンブル平均として算出される。

$$\bar{X}_{fut}(s, m) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M X_{fut}(y, s, m)$$

X_{obs} : 観測データを外力とする過去再現計算に基づく指標値
 X_{model_fut} : 気候モデルを外力とする将来予測計算に基づく指標値
 X_{model_hist} : 気候モデルを外力とする過去再現計算に基づく指標値
 X_{fut} : 求める将来の指標値

図 8 将来値の算定プロセス（デルタ変化法）

7.2.3. 将来値のマップ上での表現方法

WSC では、将来の水リスクを多面的に把握できるよう、「将来の絶対値」と「将来の変化」の両方をマップ上に表示している。「将来の絶対値」は将来時点における水リスクや水資源状況そのものを把握するために、「将来の変化」は現時点からの変化の大きさを把握するために示している。また、「将来の変化」の表示方法については、対象とするデータの性質に応じて以下のとおり区別している。

水資源リスク指標（CDTD、BWS、AWARE）

将来の変化は、指標値の差分として示している。これは、現況の指標値がゼロ（リスクなし）の場合に変化率が計算できない（分母がゼロになる）問題を回避するとともに、将来においてリスクがどの程度増減するか（式：将来値－現況値）を直接的に把握できるようにするためである。

主要変数（利用可能な水資源量、水需要量など）

将来の変化は、現況に対する変化率として示している。これは、水資源量や水需要量の規模が地域によって大きく異なるため、絶対量の差ではなく、現況に対して何パーセント増減するか（式：（将来値－現況値）／現況値）という相対的な変化を示す方が、影響の度合いを比較しやすいためである。

水資源リスク指標

$$\text{将来の変化} = \text{将来値} - \text{現況値}$$

主要変数

$$\text{将来の変化} = \frac{\text{将来値} - \text{現況値}}{\text{現況値}}$$

図 9 将来値の表現方法

8. 水リスク評価分析の限界

本章では、これまでに説明してきた WSC におけるグローバル水リスク指標の評価プロセスの前提を踏まえ、WSC の限界について整理する。

評価対象

WSC の評価対象は、現時点では水資源量に関するリスク評価を主眼として設計されている。このため、水質リスクや洪水リスク、水管理やガバナンスといった制度的・運用的側面は、現行の評価対象には含まれていない。したがって、WSC の評価対象は、水に関するリスクの一部に焦点を当てた評価である点に留意が必要である。

シミュレーションの限界

H08 によるシミュレーションでは、自然水循環に加え、人間の水利用や水管理の影響を考慮しているが、その推計精度は、気象データ、人間活動データ、およびインフラ諸元の入力情報の質や網羅性に強く依存するため、再現精度には地域的なばらつきがある。

また、本分析ではグローバルなデータ整備の制約上、大規模な流域間導水や、それに関連する貯水池の統合運用の効果については考慮されていない。さらに、近年では湿潤な沿岸域においても淡水化施設による水供給が増加傾向にあるが、こうした最新の傾向はモデル上で十分に反映されていない。このため、沿岸の大都市圏など一部の地域においては、水リスクが過大評価されている可能性がある。

空間解像度に関する限界

本分析結果はサブ流域や流域単位で集計・表示されているが、この区分は WSC のシステム上で固定されたものである。サブ流域内におけるリスクの偏在（局所的な水不足など）は空間的に平準化されて表現されるため、より詳細なスケールや、異なる集計単位（行政区など）での評価が必要な場合には限界がある点に留意が必要である。

なお、本分析のもととなるデータはグリッド単位（約 9km 四方）で整備されているため、原理的には一定程度の面積を有するならば、任意の空間単位での集計・評価が可能である。しかし、現在の WSC ビューワーにはオンデマンドでの空間集計機能は実装されていない。

指標に関する限界

特定の指標は、ある側面の水リスクを強調して表現する一方で、他の側面を十分に反映しない場合がある。このため、単一の指標に基づいて水リスクの大小を判断するのではなく、複数の指標を併用し、それぞれの特性を踏まえた上で総合的にリスクを評価することが望ましい。

利用にあたっての位置づけ

最後に、WSC は主として、グローバルから国・流域レベルにおける水リスクの優先順位付けを目的としたツールである点を改めて明記しておきたい。本ツールで示される指標は、さらなる調査や対策が必要な地域を特定するための出発点となる。一方で、個別のプロジェクトや地域レベルにおける詳細な意思決定にあたっては、現地データや専門的知見に基づく、より詳細な分析によって補完されることが望ましい。

補遺 A：全球水循環シミュレーションの補足説明

A.1. 入力データ

本節では、WSC で用いられている H08 モデルのシミュレーションに使用されたデータセットについて解説する。

A.1.1. 気象データ

H08 モデルに入力する気象変数は、気温、比湿、風速、地表気圧、長波・短波放射量、降雨量、降雪量である。本分析の現況評価では、全世界を過去数十年にわたって網羅する「W5E5 v2.0」データセット³⁰を使用し、オリジナルの空間解像度である 30 分（約 55km）から、本分析のターゲット解像度である 5 分（約 9km）へ、バイリニア法を用いて変換した。さらに、気温と気圧については、標高差による影響を補正する処理を加えている。

A.1.2. 地理・社会データ

地理・社会データについて述べる。

- **河川網:** 5 分角グリッドの河川網データとして、CaMa-Flood v4.01^{31,32}を使用した。
- **生活・工業用水需要:** 国連食糧農業機関（FAO）の AQUASTAT¹³ が提供する 2015 年の国別推計値を基準とした。この国別データを、生活用水については人口分布データ¹⁴、工業用水については夜間光データ^{15,33}を用いて、5 分角グリッド単位に空間的に配分した。
- **畜産用水需要:** 全球の家畜頭数データ²¹と、家畜種別の水需要原単位（1 頭あたりの必要水量）²⁰を乗じることで、グリッドごとの需要量を算出した。対象とした家畜は、牛、水牛、馬、羊、ヤギ、豚、鶏、アヒルである。
- **地下水利用割合:** 国際地下水資源評価センター（IGRAC）の GGIS データベース³⁴にある国別データに基づきつつ、次の修正を加えた。具体的には、人間活動がない自然状態での河川への地下水流出量（基底流量）をシミュレーションで算出し、これを各グリッドにおける地下水取水の上限値として設定した。これにより、物理的に不可能な過剰な地下水利用が計算されることを防いでいる。

A.2. 水インフラ

A.2.1. 導水路

H08 モデルでは、導水路を大きく二つのタイプに分けて扱うことができる。特定の導水路について、経路データ、供給先の範囲、運用方法などを明示的に指定できる場合には、「明示的な導水路（explicit aqueduct）」として表現する。一方、明確な経路データを持たない導水路につい

では、「暗黙的な導水路 (implicit aqueduct)」として扱う。暗黙的な導水路は、水資源に余裕のあるグリッドから、水が不足する周辺グリッドへ水が融通される仕組みを簡略化して表現したものである。

本分析では、全球規模で導水路の水源、供給先、および運用方法に関する情報を網羅的に整備することが困難であるため、明示的な導水路は設定せず、暗黙的な導水路のみを対象としている。暗黙的な導水路における水源探索の範囲は、供給先グリッドを中心とした6グリッド(約50 km)とし、水源の選定にあたっては、供給先より下流に位置する河川からは取水しないという制約を設けている。

図 10 暗黙的な導水路による水供給のロジック

A.2.2. 貯水池

貯水池操作モデルのアルゴリズムは、Hanasaki et al. (2006)³⁵に基づいている。現実の操作ルールは各貯水池の目的や制約により個別かつ複雑であるが、世界規模でこれらを網羅する情報は限られている。そのため本モデルでは、限られたデータでも適用可能な、一般化された概念的な操作ルールを採用している。具体的には、以下の2つの基本仮定に基づいて構築されている。第一に、「貯水池は、河川流量の年々変動や季節変動を平準化するように操作される」という点である。第二に、「貯水池は、下流の水需要に季節変動がある場合、その変動パターンに合わせて操作される」という点である。なお、具体的な計算式については、本ノートでは割愛する。

本分析では、Global Reservoir and Dam (GRanD) database v1.3³⁶に登録されている7,320の貯水池を組み込んだ。位置情報および有効貯水容量は、同データベースを参照している。このうち位置情報については、計算河道と比較して位置がずれる場合があるため、GRanDに登録されている

集水面積と、グリッドの位置から計算した集水面積が近づくように補正処理を行った。貯水池の運用目的については、特に洪水調節や発電など複数の目的を持つダムに関してデータベース内の運用目的に関する情報が必ずしも網羅的ではないため、本解析ではすべての貯水池が「利水目的」で運用可能であると仮定している。

また、Hanasaki et al. (2006) の基本モデルに対し、本分析では以下の追加条件を適用している。

- 導水先の需要考慮: 貯水池直下流の需要だけでなく、導水路を通じて供給されるエリアの需要も考慮して操作を行う。
- 環境流量の維持: ダム地点での環境維持流量を確保するため、貯水量に余裕がある限り、一定の下限値を設けて放流を行う。
- 過剰な放流の防止: 下流への補給に際しては、総需要量を超える過剰な放流を行わないよう、放流量に上限を設定している。

なお、本モデルの限界として以下の点が挙げられる。これらは貯水池の効果を過大または過小に評価する要因となりうる。

- 大規模水路との連携運用の欠如: 暗黙的導水路アルゴリズムの水源探索範囲（約 50 km）を超える大規模な導水路は組み込まれていないため、こうした大規模な導水路と連携したダムの運用については本シミュレーションでは再現されていない。
- 統合運用の未考慮: 複数の貯水池が連携して一つのエリアに水を供給するような統合運用は考慮されていない。
- 貯水容量の過大評価: 土砂堆積による実質的な貯水容量の減少が考慮されていない。
- 貯水池からの蒸発の未考慮: 乾燥地域で特に重要となる、貯水池表面からの蒸発損失が計算に含まれていない。

• 図 11 概念的な貯水池操作のロジック

A.2.3. 淡水化

本分析における淡水化の導入スキームは、Hanasaki et al. (2016, 2018)^{3,37} によって開発された手法に基づいている。本手法では、あらかじめ設定した乾燥度および経済水準（GDP）の閾値を超える地域において、海水淡水化水が生活用水および工業用水として利用されるものと仮定している。判定に用いる経済指標については、SSP Public Database²⁶ により提供される 2010 年の GDP 値を参照している。なお、本モデルの限界として、モデルが用いる淡水化施設の立地推定ロジックは、乾燥・半乾燥地域では比較的有効だが、中国の一部沿岸部のような比較的多湿な気候の地域における淡水化プラントの存在を十分に再現できないという課題がある。

A.3. 将来シナリオ設定に使用したデータ

将来の社会経済条件については、SSP Public Database²⁶ が提供する SSP シナリオ別の人口、GDP、および発電量の将来予測値を用いた（表 6）。また、水利用効率および灌漑面積の将来変化については、Hanasaki et al. (2013)²⁵ による各 SSP と整合するように設定された値を用いた。

さらに、国・地域単位で得られた将来予測値を空間的に分配するため、表 7 に示すデータを使用した。

表 6 国・地域単位の将来予測データ

データ項目	空間解像度	出典・モデル
人口	国単位	SSP Public Database v2.0, Population ³⁸ Model: OECD Env-Growth
GDP PPP	国単位	SSP Public Database v2.0, GDP PPP ³⁹ Model: OECD Env-Growth
発電量	5 地域	SSP Public Database v2.0, Secondary Energy [EleEJ/yr] ⁴⁰ Model: AIM/CGE SSP3-Baseline, IMAGE SSP1-Baseline, REMIND-MAGPIE SSP5-Baseline

表 7 空間分配に使用したデータ

データ項目	分配	出典
Electricity generation 2020	地域から国へ	U.S. Energy Information Administration ⁴¹
Population data 2020	国から 5 分角グリッドへ	SEDAC, Gridded population of the world (GPW), v4 ¹⁴
Nighttime light data 2020	国から 5 分角グリッドへ	Li et al. (2020): harmonized global nighttime light dataset ¹⁵

参考文献

1. Hanasaki, N. *et al.* An integrated model for the assessment of global water resources Part 1: Model description and input meteorological forcing. *Hydrol. Earth Syst. Sci.* **12**, 1007–1025 (2008).
2. Hanasaki, N. *et al.* An integrated model for the assessment of global water resources - Part 2: Applications and assessments. *Hydrol. Earth Syst. Sci.* **12**, 1027–1037 (2008).
3. Hanasaki, N., Yoshikawa, S., Pokhrel, Y. & Kanae, S. A global hydrological simulation to specify the sources of water used by humans. *Hydrol. Earth Syst. Sci.* **22**, 789–817 (2018).
4. Matsumura, A., Hanasaki, N., Oda, T., Ogawada, D. & Oki, T. Global assessment of how reservoirs and desalination plants enhance human water security. *Prepr. (Version 1) available Res. Sq.* [<https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-8116124/v1>] (2026).
5. 花崎直太. *H08 マニュアル利用編*. https://github.com/h08model/H08/blob/main/manual/USERja_20260305.pdf (2010).
6. ISO 14046. INTERNATIONAL STANDARD Environmental management — Water footprint — Principles , requirements. (2014).
7. Lehner, B. HydroBASINS. **version 1.**, 1–9 (2014).
8. Yano, S. *et al.* Using the sectoral and statistical demand to availability index to assess freshwater scarcity risk and effect of water resource management. *J. Hydrol. X* **8**, 100058 (2020).
9. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). SDG indicator metadata on Indicator 6.4.2. <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-06-04-02.pdf>.
10. Kuzma, S. *et al.* Aqueduct 4.0: Updated decision-relevant global water risk indicators. 1–52 (2023).
11. Boulay, A. M. *et al.* The WULCA consensus characterization model for water scarcity footprints: assessing impacts of water consumption based on available water remaining (AWARE). *Int. J. Life Cycle Assess.* **23**, 368–378 (2018).
12. Pastor, A. V., Ludwig, F., Biemans, H., Hoff, H. & Kabat, P. Accounting for environmental flow requirements in global water assessments. *Hydrol. Earth Syst. Sci.* **18**, 5041–5059 (2014).
13. AQUASTAT. <https://www.fao.org/nr/aquastat/en>.
14. Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University and Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT. Gridded Population of the World, Version 4 (GPWv4): Population Count, Revision 11. at <https://doi.org/https://doi.org/10.7927/H4JW8BX5> (2018).
15. Li, X., Zhou, Y., Zhao, M. & Zhao, X. A harmonized global nighttime light dataset 1992–2018. *Sci. Data* **7**, 1–9 (2020).
16. Siebert, S., Henrich, V., Frenken, K. & Burke, J. Update of the digital global map of irrigation areas to version 5. *Inst. Crop Sci. Resour. Conserv. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Ger.* 171 (2013) doi:10.13140/2.1.2660.6728.
17. Siebert, S. *et al.* A global data set of the extent of irrigated land from 1900 to 2005. *Hydrol. Earth Syst. Sci.* **19**, 1521–1545 (2015).
18. Monfreda, C., Ramankutty, N. & Foley, J. A. Farming the planet: 2. Geographic distribution of crop areas, yields, physiological types, and net primary production in the year 2000. *Global Biogeochem. Cycles* **22**, 1–19 (2008).
19. Döll, P. & Siebert, S. Global modeling of irrigation water requirements. *Water Resour. Res.* **38**, 8-1-8–10 (2002).

20. Kulshreshtha, S. *World Water Resources and Regional Vulnerability: Impact of Future Changes*. IIASA Research Report. IIASA, Laxenburg, Austria: RR-93-010 (1993).
21. Gilbert, M. *et al.* Global distribution data for cattle, buffaloes, horses, sheep, goats, pigs, chickens and ducks in 2010. *Sci. Data* **5**, 1–11 (2018).
22. Science Based Targets Network (SBTN). *Technical Guidance, Step 2: Interpret & Prioritize (Version 1.1)*. (2024).
23. WWF WRF 2024 – Methodology Documentation.
24. Lange, S. & Büchner, M. ISIMIP3b bias-adjusted atmospheric climate input data. at <https://doi.org/10.48364/ISIMIP.842396.1> (2021).
25. Hanasaki, N. *et al.* A global water scarcity assessment under Shared Socio-economic Pathways - Part 1: Water use. *Hydrol. Earth Syst. Sci.* **17**, 2375–2391 (2013).
26. SSP database hosted by the IIASA Energy Program. <https://tntcat.iiasa.ac.at/SspDb>.
27. O'Neill, B. C. *et al.* The Scenario Model Intercomparison Project (ScenarioMIP) for CMIP6. *Geosci. Model Dev.* **9**, 3461–3482 (2016).
28. Riahi, K. *et al.* The Shared Socioeconomic Pathways and their energy, land use, and greenhouse gas emissions implications: An overview. *Glob. Environ. Chang.* **42**, 153–168 (2017).
29. Hay, L. E., Wilby, R. L. & Leavesley, G. H. A COMPARISON OF DELTA CHANGE AND DOWNSCALED GCM SCENARIOS FOR THREE MOUNTAINOUS BASINS IN THE UNITED STATES ¹. *JAWRA J. Am. Water Resour. Assoc.* **36**, 387–397 (2000).
30. Lange, S. *et al.* WFDE5 over land merged with ERA5 over the ocean (W5E5 v2.0). *ISIMIP Repository* at <https://doi.org/https://doi.org/10.48364/ISIMIP.342217> (2021).
31. Yamazaki, D., Revel, M., Hanazaki, R., Zhou, X. & Nitta, T. global-hydrodynamics/CaMa-Flood_v4: CaMa-Flood (v4.01). at <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.4659583>.
32. Yamazaki, D. *et al.* MERIT Hydro: A High-Resolution Global Hydrography Map Based on Latest Topography Dataset. *Water Resour. Res.* **55**, 5053–5073 (2019).
33. Li, X., Zhou, Y., Zhao, M. & Zhao, X. Harmonization of DMSP and VIIRS nighttime light data from 1992-2021 at the global scale. at <https://doi.org/https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9828827.v8> (2020).
34. International Groundwater Resources Assessment Centre. IGRAC GIS database. <https://ggis.un-igrac.org/>.
35. Hanasaki, N., Kanae, S. & Oki, T. A reservoir operation scheme for global river routing models. *J. Hydrol.* **327**, 22–41 (2006).
36. Lehner, B. *et al.* High-resolution mapping of the world's reservoirs and dams for sustainable river-flow management. *Front. Ecol. Environ.* **9**, 494–502 (2011).
37. Hanasaki, N., Yoshikawa, S., Kakinuma, K. & Kanae, S. A seawater desalination scheme for global hydrological models. *Hydrol. Earth Syst. Sci.* **20**, 4143–4157 (2016).
38. Kc, S. & Lutz, W. The human core of the shared socioeconomic pathways: Population scenarios by age, sex and level of education for all countries to 2100. *Glob. Environ. Change* **42**, 181–192 (2017).
39. Dellink, R., Chateau, J., Lanzi, E. & Magné, B. Long-term economic growth projections in the Shared Socioeconomic Pathways. *Glob. Environ. Chang.* **42**, 200–214 (2017).
40. Bauer, N. *et al.* Shared Socio-Economic Pathways of the Energy Sector – Quantifying the Narratives. *Glob. Environ. Chang.* **42**, 316–330 (2017).
41. U.S. Energy Information Administration. Electricity generation 2020 (Accessed 1 May 2024). <https://www.eia.gov/>.

プロジェクトの概要と体制

Water Security Compass (WSC) は、国立大学法人東京大学に開設された「グローバル水循環社会連携講座」によるプロジェクトが開発を行っています。この講座には国立大学法人東京大学大学院工学系研究科、サントリーホールディングス株式会社、サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社水科学研究所、日本工営株式会社中央研究所の4機関が参画しています。

本テクニカルノートは、同プロジェクトの成果に基づき以下のメンバーによって執筆されました。

執筆担当

松村 明子¹、余田 奈穂¹、瀬田 玄通²、花崎 直太³

プロジェクト参画組織・所属

1. 日本工営株式会社 中央研究所
2. サントリーホールディングス株式会社
3. 国立大学法人 東京大学大学院 工学系研究科

謝辞

Water Security Compass の開発は、サントリーホールディングス株式会社と日本工営株式会社の資金提供、および、文部科学省の補助事業（JPMXD0721453504）により開発・運用されているデータ統合・解析システム（DIAS）の計算資源の提供を受け、実施されました。本ドキュメントにおけるテキスト編集および図表の作成の補助として、AI ツールを使用しました。

連絡先

本ノートの内容に関するご意見やご質問は、開発チーム窓口（wsc-support-group@n-koei.co.jp）までお寄せください。

本資料の引用方法

本資料を引用する際は、以下の表記を参考にしてください。

東京大学グローバル水循環社会連携講座. (2026). 「Water Security Compass テクニカルノート 全球水リスク指標の技術的背景」. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20406882>

著者・発行

東京大学グローバル水循環社会連携講座（発行日：2026年6月9日）

License: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).